

PIOPPO NELL'AGROFORESTAZIONE: PRODUZIONE SOSTENIBILE DI LEGNAME E VANTAGGI PER IL CLIMA

1. *Populus × canadensis* 'Koster' lungo un campo di mais 2. Pioppo ad alto fusto raccolto 3. Produzione di *Populus × canadensis* 'Koster' al di fuori delle foreste

IL COSA E IL PERCHÉ

I pioppi sono stati a lungo una specie arborea caratteristica nel paesaggio belga e fiammingo. Con le loro sagome slanciate e la loro rapida crescita, non solo modellano il paesaggio rurale, ma svolgono anche un ruolo chiave nella produzione di legname. Grazie al loro rapido tasso di crescita e all'elevata resa in legno, i pioppi offrono notevoli opportunità, soprattutto ora che la domanda di legno di pioppo di alta qualità, ad esempio per il compensato e altre applicazioni edili, continua ad aumentare. Tra le specie autoctone ci sono il pioppo nero e il pioppo tremulo. Nel corso degli anni sono state sviluppate numerose varietà, cultivar e ibridi, che consentono una coltivazione economicamente redditizia in un'ampia gamma di condizioni. L'espansione delle piantagioni di pioppi in tutta Europa, anche attraverso alberi al di fuori delle foreste, come nei sistemi agroforestali, può sostenere la transizione verso una bioeconomia più sostenibile e climaticamente neutra.

AFFRONTARE LE SFIDE

Dal XVIII secolo, gli ibridi di pioppo sono stati coltivati in Europa, rendendo i pioppi una delle più importanti specie arboree forestali addomesticate. Sia le specie autoctone, come il pioppo nero e il pioppo tremulo, sia i pioppi coltivati sono adatti a sistemi agroforestali tradizionali con filari arborei o frutteti ad alto fusto, nonché a sistemi innovativi come l'alley-cropping (ossia filari di specie arboree, ad alto fusto o ceduo, alternate a fasce a seminativo). È preferibile piantare le specie autoctone in gruppi seguiti da un diradamento, mentre i pioppi coltivati vengono piantati direttamente nelle posizioni finali in file con una distanza di 10 metri. Le piantagioni miste con specie come la quercia, il ciliegio selvatico o il noce rappresentano un'interessante alternativa ai boschetti omogenei di pioppi coltivati. La gestione della potatura è importante per garantire una produzione di legname di alta qualità.

Parole chiave : Pioppo, Alberi al di fuori delle foreste, Produzione di legname, Compensato, Economia circolare, Economia climaticamente neutra, Biofiltri, Sequestro del carbonio

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

I pioppi offrono numerosi vantaggi nei sistemi agroforestali e possono svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra. A causa della limitata disponibilità di legno di pioppo nell'UE rispetto alla domanda, l'agroforestazione rappresenta un'interessante opportunità per espandere la coltivazione del pioppo sui terreni agricoli senza compromettere la produzione alimentare.

I singoli alberi nell'agroforestazione crescono generalmente più velocemente di quelli nelle piantagioni di pioppo tradizionali. Gli alberi lungo i bordi dei campi o delle piantagioni beneficiano di più luce e spazio, come gli alberi solitari, ma producono comunque legno di qualità utilizzabile. Ciò rende l'agroforestazione adatta sia alla produzione di legname che all'integrazione del paesaggio. In Europa, il legno di pioppo solitario è già utilizzato con successo nell'industria del compensato insieme al legno di piantagione, confermando che i pioppi coltivati in sistemi agroforestali sono altrettanto preziosi. L'uso finale dipende in gran parte dalla qualità del fusto: i fusti dritti sono adatti per impiallacciatura e legno per mobili, mentre il legno di qualità inferiore può essere utilizzato per cassette da frutta, pallet o biomassa. La gestione della potatura è essenziale per ottenere la forma e la qualità desiderate.

Inoltre, i pioppi forniscono preziosi servizi ecosistemici. Agiscono come biofiltri in strisce tampone lungo i corsi d'acqua e possono assorbire significativamente più azoto e fosforo rispetto alla vegetazione ripariale tradizionale. Le loro foglie facilmente decomponibili contribuiscono alla formazione dell'humus e alla salute del suolo, mentre la loro rapida crescita garantisce una resa precoce e rinnovabile del legname. I pioppi ibridi sono particolarmente efficaci nel sequestro del carbonio e si adattano perfettamente ai sistemi di agricoltura circolare.

Integrando i pioppi nei filari lungo i campi, i prati o i confini, gli agricoltori possono contribuire a una produzione sostenibile e ai benefici per il clima. La selezione e l'ibridazione future dovrebbero concentrarsi su un'utilizzo multifunzionale, al fine di migliorare contemporaneamente la produzione di legname, la biodiversità e l'impatto climatico.

IN EVIDENZA:

- **I pioppi crescono rapidamente e forniscono legname pregiato, il che li rende una fonte di reddito aggiuntiva ideale per i terreni agricoli.**
- **I pioppi possono migliorare la qualità del suolo e ridurre la lisciviazione dei nitrati.**
- **I pioppi nei sistemi agroforestali producono legname, aumentano la biodiversità e contribuiscono a un'agricoltura più resiliente al clima.**

Populus x canadensis

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.